

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/41>*Исакова А.И., Капланова Т.В.**Уральский государственный юридический университет,
г. Екатеринбург, Россия*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация. Состояние ограниченных возможностей, вызванное постоянными структурными и функциональными изменениями в организме, в настоящее время насчитывается у более 800 миллионов человек, что составляет не менее 10% населения мира. Проблема инвалидности в настоящее время является одной из самых сложных проблем и требует разработки комплексных мер по защите людей с ограниченными возможностями, создания необходимых условий для их реабилитации и последующей социальной интеграции. Физическая культура и спорт для инвалидов, как показывает многолетний практический зарубежный и отечественный опыт, являются одним из важнейших способов их физической, умственной и социальной реабилитации. В этой статье авторами будет предпринята попытка выявить проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура и спорт, проблемы адаптивной физической культуры спорта, перспективы развития физической культуры и спорта.

*Isakova A.I., Kaplanova T.V.**Ural State Law University,
Yekaterinburg, Russian*

CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Annotation. The state of limited capabilities caused by constant structural and functional changes in the body currently numbers more than 800 million people, which is at least 10% of the world's population. The problem of disability is currently one of the most difficult problems and requires the development of comprehensive measures to protect people with disabilities, create the necessary conditions for their rehabilitation and subsequent social integration. Physical culture and sports for the disabled, as long-term practical foreign and domestic experience shows, are one of the most important ways of their physical, mental and social rehabilitation. In this article, the author will try to identify the problems and prospects for the development of adaptive physical culture and sports.

Keywords: adaptive physical culture and sports, problems of adaptive physical culture of sports, prospects for the development of physical culture and sports.

Акцент на спорт в последние годы подтверждает положительную динамику основных статистических показателей в области адаптивной физической культуры:

– доля инвалидов, регулярно занимающихся спортом, выросла с 3,5% в 2012 г. до 19,4% в 2019 г.;

– доля объектов, пригодных для адаптивных видов спорта, выросла с 18,7% в 2015 г. до 30,4% в 2019 г.;

– среднегодовые темпы роста численности подготовленных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта за 2012–2019 годы составили 18%.

В 2020 г. завершилась реализация «Стратегии по физической культуре и спорту до 2020 года». Анализ статистики показывает, что доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась в общей численности населения этой группы (стратегия к 2020 году была установлена на уровне 20%, а в 2019 г. – на уровне 19,4%).

Тем не менее, существует большой разрыв между средними показателями физической культуры и спорта в целом и показателями в адаптивных видах спорта. Доля людей, систематически занимающихся адаптивными видами спорта (19,4%), более чем в два раза превышает средний показатель (43%). Важно отметить, что существует и региональное неравенство. В регионах лидерства доля людей, систематически занимающихся адаптивными видами спорта, составляет около 40 процентов, а в регионах с отставанием – менее 4%.

Работа с людьми с ограниченными возможностями есть развитие общества нашей страны. В последнее время она немного улучшилась. Однако ситуация изоляции детей и взрослых с нарушениями физического и психического здоровья сохраняется, и нет благоприятных условий для их включения в различные социальные структуры. Из-за небольшого количества специалистов и тренеров, а также спортивных сооружений и стадионов часто возникают проблемы с предоставлением развлекательных и спортивных услуг. Таким образом, проблемы развития адаптивного спорта очевидны (рис.).

Рис. Проблемы в области адаптивной физической культуры

Рассмотрим эти проблемы более подробно.

1. Несмотря на значительный прогресс в подготовке специалистов в адаптивном спорте и создании системы повышения квалификации, нехватка специалистов по-прежнему остается острой проблемой. Большинство тренеров сегодня прошли подготовку для работы со здоровыми спортсменами. Для обучения инвалидов недостаточно общих знаний в области

физического воспитания, необходимы специальные знания, связанные с психологией и медициной [2].

Среди двух десятков специальностей есть и довольно редкая профессия тренера - преподавателя адаптивной физической культуры. С доступной средой для людей с ограниченными возможностями, а также политикой инклюзивного образования на рынке труда стала очевидной нехватка специалистов, способных работать с этой категорией граждан. И успехи наших Паралимпийских игр вдохновили сотни людей с различными заболеваниями поступить в спортивные секции. И тут возникла трудность – не каждый тренер может работать со специальными подопечными. В 2014 г. был принят Профессиональный стандарт по специальности «Тренер-преподаватель адаптивной физической культуры и спорта». В обязанности этого специалиста входит социальная адаптация людей с различными ограничениями в отношении здоровья с помощью процесса обучения, адаптированного к способностям ученика.

2. В регионах наблюдается недостаточный уровень безопасности спортивных сооружений. А в тех местах, где есть здания, наблюдается низкий уровень их загруженности. В большинстве случаев это связано со слабой материально-технической базой. В учреждениях нет необходимого вспомогательного оборудования для людей с ограниченными возможностями.

3. Отсутствие сертифицированных врачей, имеющих специальную подготовку в области диагностики спортсменов, для определения их в спортивный класс для конкретного вида спорта. Классификационные врачи сегодня – довольно редкая профессия, не каждый центр спортивной подготовки может позволить себе держать такого специалиста, не говоря уже об адаптивных спортивных школах.

4. Заинтересованные ведомства не имеют эффективного взаимодействия друг с другом. Как правило, работа с особенными людьми сопряжена с определенными рисками. Большинство организаций не готовы работать с людьми с ограниченными возможностями, поэтому они отправляют кандидатов из одной инстанции в другую.

5. Недостаточное продвижение и пропаганда спорта среди людей с ограниченными возможностями. Как правило, информация о событиях отображается благодаря активистам из тренерского штаба.

6. Неспособность финансировать реабилитационные мероприятия. Спортсмен-инвалид нуждается в фармакологической поддержке и медицинской реабилитации, для которой часто не предоставляются средства.

7. Не существует единого подхода к планированию тренировочного процесса со спортсменами с ограниченными возможностями, принципов отбора одаренных людей.

8. Финансовая мотивация. В адаптивном спорте, как и в спорте высших достижений здоровых людей, должна быть система стимулов и бонусов [2].

Становится ясно, что, несмотря на проделанную работу на федеральном уровне и постоянное развитие адаптивного спорта в регионах, существуют проблемы в развитии физической культуры и спорта людей с ограниченными возможностями. Для их решения необходимо реализовать стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года, улучшить нормативно-правовую базу, задействовать все возможности поощрения, создать механизмы реализации развития адаптивной физической культуры, обеспечить контроль и мониторинг концепции развития спорта среди инвалидов.

Сегодня для многих людей с ограниченными возможностями адаптивное обучение физкультуре – это единственный способ реализовать себя, общаться с людьми, познавать мир и побеждать. Эти люди не могут быть заперты или изолированы от общества, поэтому

необходимо разработать механизмы для более активного вовлечения добровольцев в эту область, чтобы создать необходимые условия для вовлечения людей с ограниченными возможностями в общество. Роль физической культуры и спорта в этих процессах очень велика.

В настоящее время государство делает все возможное, чтобы снизить заболеваемость с помощью медицины, но спорт также оказывает огромное влияние на здоровье. Недавние события в мире спорта показали, что наша паралимпийская сборная является самой сильной в мире. Кроме того, за последние несколько десятилетий отношение к инвалидам в России значительно изменилось к лучшему. Этой категории граждан уделяется все больше внимания со стороны общества и государства, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни и равные возможности со всеми. Активно развиваются и адаптивные виды спорта. В последние годы количество спортивных и массовых тренировочных мероприятий, в которых участвуют спортсмены-инвалиды, резко возросло и показывает потрясающие результаты. Это связано с тем, что со временем у людей с ограниченными возможностями появляется все больше возможностей реализовать свой спортивный потенциал, и что доступные им спортивные возможности постоянно расширяются, а их возможности заниматься спортом увеличиваются [4, с. 89].

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих программы развития адаптивной физической культуры в регионах в начале 2021 г. Кроме того, Президент поручил обеспечить России подготовку российских участников к международным соревнованиям в 2021–2024 годах до 1 мая 2021 г и принять необходимые подготовительные меры, включая принятие дополнительных мер по поддержке российских реабилитационных учреждений, а также предоставление средств участникам этих конкурсов.

Задачи реабилитационной практики в отношении людей с ограниченными возможностями не могут быть решены только медицинскими методами, поскольку адаптивная физическая культура является предметом интереса различных социальных институтов. В связи с этим целесообразно рассматривать проблемы в этой области не только с точки зрения медицины [3, с. 97].

Существующие в настоящее время методы оценки состояния здоровья и функционального состояния этой группы населения в основном ограничены формулировкой медицинских проблем. В то же время остаются открытыми вопросы эмоциональной, психологической, коррекционной, образовательной, социальной ориентации, которые определяют качество жизни и требуют включения социологических инструментов – что является особенной перспективой в этой области. Практика активной двигательной реабилитации в отношении инвалидов из-за врожденных и приобретенных заболеваний и травм приводит к значительному улучшению качества жизни и здоровья, связанного с функциональным состоянием этой группы населения [1, с. 124].

Таким образом, адаптивная физическая культура и спорт – это очень гуманная исторически обусловленная социальная практика, которая принимает характерные черты социального института и использует многовековые достижения и традиции медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

В свою очередь, образовательная и научно-методическая деятельность являются важным звеном в процессе формирования и развития адаптивной культуры и спорта. Адаптивная физическая культура и спорт играют важную роль в решении этих важных задач, которые помогают интегрировать людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь. Дальнейшее повышение доступности спорта для людей с ограниченными

возможностями и ограниченными возможностями, даже с учетом региональных особенностей, остается одной из важнейших задач.

Литература

1. Бегидова Т.П. Основы адаптационной физической культуры. М.: Физическая культура и спорт, 2007.
2. Ечина Т. О. Проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта в регионах России // Евразийский научный журнал. № 7. 2018.
3. Куликова А.И., Шамшурова М.Ю. Жизнь людей с ограниченными возможностями в России и США. Символ науки: международный научный журнал. 2016. № 3-1 (15). С. 95-100.

© Исакова А.И., Капанова Т.В., 2021